

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ PISA-25

*Аекеева Гулжахон Узбекбаевна; Мырзамбетова Замира Даулетмуратовна
ст.преподаватель кафедры «Методика преподавания языков»,
Национальный центр обучения педагогов новым методикам, г. Нукус,
Республика Каракалпакстан; Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха. г. Нукус, Республика Каракалпакстан*

Аннотация: В данной статье отмечено, что участие Узбекистана в системе международного мониторинга качества общего образования PISA обусловлена следующими факторами как использования результатов международных исследований для реформирования системы образования; возможности оценить качество образования в сравнении с другими странами; качественное совершенствование национальных исследований в области образования; отработки новых методик и технологий в области оценки качества образования.

Ключевые слова: мониторинг, международное исследование, качество образования, методика, оценка.

PREPARING STUDENTS FOR PISA-25 INTERNATIONAL STUDIES

*Aekyeva Gulzhakhon Uzbekbaevna - senior teacher of the department "Methods of teaching languages", The Regional Center for Retraining and Qualification Upgrading of Public Education Staff, Nukus, The Republic of Karakalpakstan
Myrzambetova Zamira Dauletmuratovna – senior teacher. Karakalpak State University named after Berdakh. Nukus, Republic of Karakalpakstan*

Annotation: This article notes that Uzbekistan's participation in the PISA system of international monitoring of the quality of general education is due to the following factors: the use of international research results to reform the education system due to the high scientific and technical quality of the research conducted; opportunities to evaluate the quality of education in comparison with other countries; qualitative improvement of national educational research; development of new methods and technologies in the field of assessing the quality of education.

Key words: monitoring, international research, quality education, methodology, evaluation.

На всех этапах истории человечества образование выполняло весьма важную функцию-подготовку кадров для всех сфер жизни общества и государства. Это предопределяло постоянную необходимость соответствия систем образования интересам и запросам общества. Образовательная система просто обязана идти в ногу со временем, поэтому создание современной школы, способной сформировать из ученика высокоразвитого и подготовленного к жизни человека, всегда остаётся приоритетной задачей всех государственных программ развития сферы образования.

Одна из важнейших задач, стоящих перед школой Узбекистана, – подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом.

Различные современные международные и отечественные исследования в области оценки качества образования показывают, что большинство систем образования не успевают за быстро меняющейся экономикой и не дают обучающимся необходимых навыков, таких как способность к критическому, творческому мышлению, способность к совместной работе и способность адаптироваться к постоянно меняющейся технологии, используемой в быту и на производстве. Реформирование методов оценки знаний крайне необходимо для реализации любых системных изменений в сфере образования, причем сегодня нужны не просто изменения, а преобразования глобального характера. Только они могут вооружить школьников навыками, необходимыми для успеха.

В Концепции развития образования на 2019-2030 годы предусматривается участие Республики Узбекистан в следующих международных исследованиях: PIRLS, PISA, TIMSS и TALIS.

Поставленная цель — вхождение в топ-30 стран в рейтинге приведет Узбекистан к долгосрочной высокой финансовой экономике. В этом смысле связь между образованием и экономикой очень тесная. Образование служит не только рынку труда и экономике. При проведении международного исследования PISA 20 лет назад, под грамотностью в основном понимали просто чтение книги или текста. Сегодня грамотность можно увидеть в каждой отрасли. Уровень грамотности позволяет управлять процессом, обдумывать информацию. Это основные потребности, которые должны быть у каждого из нас.

Исследование PISA 2022 года, в котором Узбекистан участвовал впервые, было направлено на проверку навыков математической, читательской и естественно-научной грамотности 15-летних школьников из 81 страны. Из Узбекистана в исследовании участвовали более 7200 учащихся из 202 школ. 83% из них учились в 9-м классе, то есть заканчивали базовое образование.

Актуальность участия Узбекистана в системе международного мониторинга качества общего образования обусловлена следующими факторами: использование результатов международных исследований для реформирования системы образования ввиду высокого научного и технического качества проводимых исследований; возможность оценить качество образования в сравнении с другими странами; качественное совершенствование национальных исследований в области образования; отработка новых методик и технологий в области оценки качества образования.

PISA- это международная программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся по математике, чтению, естествознанию и ряду других направлений. Главный исследовательский вопрос в PISA: обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?

Одним из направлений в исследованиях PISA является оценка уровня читательской грамотности. *Читательская грамотность* - это способность понимать и использовать те формы письменного языка, которые требуются обществу и ценятся человеком. Это способность находить и извлекать смысл из текстов различного уровня сложности. Одни читают чтобы учиться, другие, чтобы участвовать в сообществах или для удовольствия.

Читательская грамотность включает следующие моменты: найти и извлечь информацию из текста, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, осмыслить и оценить сообщения текста.

Рассмотрим трудности каждого из них:

1. Найти и извлечь информацию из текста - между текстом вопроса и ответом нет взаимно- однозначного лексического соответствия. Ответ нельзя найти по ключевым словам вопроса. Фрагмент или фрагменты текста, содержащие ответ на вопрос, необходимо вычленить из текста, содержащего избыточную информацию, часть которой может противоречить искомой.

2. Интегрировать и интерпретировать сообщения текста- ответить на вопрос, имеющий несколько правильных ответов, найти сходство в противоположных точках зрения, различить общепринятую и оригинальную, авторскую трактовку события.

3. Осмыслить и оценить сообщения текста – задание предполагает использование внетекстового знания читателя в ситуации, допускающей разные, взаимоисключающие точки зрения.

В тестах PISA особо не обращается внимание на полученные знания. Они нацелены на проверку вашей способности применять свои знания в жизни. Поскольку сам мир требует этого от человечества. Мы видим, как страны действуют для достижения этого и ищут возможности перенять опыт государств с хорошими показателями. Мир — прекрасная лаборатория. И проведение исследования PISA даёт возможность увидеть сильные стороны разных стран и поделиться опытом с этими странами. PISA является в основном международным сообществом, и Узбекистан теперь является частью этого сообщества.

Подготовительные работы к международным исследованиям в нашей стране идут повсеместно. Учителя школ имеют большие теоритические знания по этим программам. Но с какими трудностями сталкивается учитель при подготовке к этим исследованиям?

Наше образование в основном направлено на передачу информации когнитивные навыки низкого уровня. Эта проблема непосредственно связана с предыдущей. Так как нет чёткого понимания, какие навыки мы хотим видеть в выпускнике средней школы, учителя видят свою задачу в основном в «прохождении учебника» от корочки до корочки, а задача ученика сводится в основном к запоминанию и воспроизведению информации (фактов, правил), заложенных в учебнике. К примеру, анализ новых учебников для начальной школы [показывает](#), что несмотря на заявления о «модели 4К», они также в основном нацелены на развитие когнитивных [навыков](#) низкого уровня (запоминание информации, её понимание и применение).

PISA – уникальный мониторинг оценки качества образования в школе, фиксирующий не только результаты усвоения учебного материала, но и умение использовать полученные навыки и знания в решении жизненных проблем. В современном мире нужно уметь их использовать, например, чтобы сформулировать свою точку зрения. Ныне мало просто знать факты и правила.

Неотъемлемой частью урока русского языка и литературы является развитие четырех видов речевой деятельности. Чтение (смысловое, просмотровое, поисковое) и аудирование – одни из важных рецептурных функциональных умений, необходимых в повседневной жизни для выполнения самых разных задач, а также говорение и письмо.

Читательская грамотность рассматривается как одна из самых важных компетентностей, которая характеризует готовность человека к жизни в современном социуме. Под читательской компетентностью подразумевается достаточный уровень развития у учащихся таких навыков и умений как пользование письменной информацией: поиск необходимых текстов, их прочтение, устное и письменное представление прочитанного. Из этого следует, что читательская компетентность включает в себя такие понятия как «*минимальная грамотность*» (способность читать и писать простые сообщения), «*грамотность*» (навыки чтения, письма, счета и работы с документами), «*функциональная компетентность*» (способность человека использовать навыки и умения чтения и письма в условиях его взаимодействия с окружающим миром).

Рассмотрим для начала, чем же отличаются тестовые задания PISA от тех, с которыми мы работали до сегодняшнего дня. До сих пор мы использовали тестовые вопросы, направленные на проверку способности запоминания, то есть проверяли насколько ученик запомнил тот или иной материал. Если у ученика хорошая память, то он с лёгкостью справляется с тестовыми материалами. К тому же ограничивались только изученным материалом. При знакомстве с вопросами PISA мы обнаруживаем, что вопросы требуют более глубокого анализа, критического мышления, не всегда можно найти ответы в самом тексте «в открытом виде». Например, в тексте «Слово в тексте» имеется следующий вопрос: «Почему важно учитывать точное значение слова при использовании его в речи? Запиши и обоснуй свой ответ». Всё вышперечисленное в полной мере относится и к текстам на русском языке для биллингов, так как текст на русском языке является средством обучения для ознакомления с другой предметной областью. Чтение, которое ориентировано на страну изучаемого языка, соответствует созданию условий не только для воспитания уважения к чужой культуре, но и развивает чувство патриотизма к своей собственной. Чтение – это активный процесс. Ученик должен быть заинтересован в содержании текста. В нём должны пробудиться и интерес и стремление к познанию. Но далеко не секрет, что сегодня учащиеся не любят читать. И тут перед учителем возникает вопрос: как сделать чтение текста на уроках русского языка и литературы занимательным и интересным.

Возникает вопрос: *как же готовить тогда учащихся к международным*

исследованиям? Специально готовить учащихся к заданиям PISA нельзя. Нам нужно научить учащихся критическому мышлению и креативному мышлению, (точнее «модели 4К»), умению грамотно выражать свои мысли в письменной форме.

Как же добиться этого? Нельзя сказать, что мы не готовы к этим исследованиям. Мы знаем, что есть учителя, которые регулярно используют интерактивные методы и приёмы на своих уроках, дают возможность детям свободно выражать свои мысли. И такие ученики справятся с вопросами заданий PISA. Сегодня на уроках нужно больше использовать те интерактивные методы, которые направлены на развитие критического мышления и креативного мышления. Для этого можно использовать следующие методы и приемы: **Метод «Двухчастный дневник».**

Учащиеся должны заполнить таблицу, в которой даны цитаты из текста и прокомментировать их. Например:

Цитата	Комментарии
«Всё что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему»	

Метод «Толстые и тонкие вопросы»

Учащиеся должны записать ответы на «тонкие», где можно ответить одним предложением, и на «толстые», требующие более глубокого размышления и фактов. Например:

Тонкие вопросы	Толстые вопросы
Где учился Гоголь?	Какую оценку дал его произведениям Белинский?
Какую историческую повесть написал Гоголь?	О чём хотел рассказать Гоголь в повести «Тарас Бульба»?

Метод «Диктант-фантазия»

Учитель диктует начало истории (текста). Затем ученикам предлагается продолжить историю одним-двумя предложениями. Ученикам следует расширить и приукрасить продиктованное. В конце упражнения каждый учащийся зачитывает свой вариант истории, дополненный одним-двумя предложениями, затем учитель читает вслух сам оригинал.

«Читай и угадывай»

Учащиеся получают задание читать и угадывать. Нужно взять линейку или лист бумаги, и положить на текст, оставив открытой лишь часть строки. Затем нужно попытаться угадать слова и прочесть несколько предложений. После этого, учащиеся читают и пересказывают весь текст.

«Текст с пропущенными словами»

Учитель раздает лист с текстом, где пропущены слова. Учащиеся работают в парах и заполняют пропуски самостоятельно. Работа с текстовым материалом при правильной организации, в достаточной мере развивает

учащихся, развивает интерес к изучаемому языку, повышает мотивацию к предмету, к процессу чтения. Таких методов множество.

Такой подход так или иначе будет готовить учащегося к будущей самостоятельной жизни, а такая подготовка и есть своего рода подготовка к будущим PISA исследованиям. Основная цель исследования PISA – оценить, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т. е. для решения широкого круга задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Читательская грамотность–способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять по теме текста и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной сфере, формировать свою гражданскую позицию.

Сегодня задача каждого педагога - это проведение качественных уроков с применением интерактивных методов и приёмов, направленных на развитие логического, критического мышления и креативного мышления. Четко и творчески распланированный, правильно организованный учебный процесс должен стать тем фундаментом, опираясь на который наши ученики добьются высоких показателей в международных исследованиях PISA-25. Автор исследования PISA Андреас Шляйхер говорит об этом так: «Качество образования никогда не может быть выше качества учителя».

И задача учителя - поддержать интерес учащихся к чтению и всесторонне подготовить их к достойному принятию участия в мониторинге PISA-2025.

Использованная литература

1. Задачи на грамотность чтения (сборник задач). Москва, 2009
2. Презентации по PISA Ковалевой Г.С., кандидата пед.наук, руководителя Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования.
3. Ўқитувчилар саводхонлигини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотлар дастури. Қўлланма. Тошкент -2019.
2. Центр оценки качества образования ИСРО РАО.<http://centerok>